

IMPUESTO A LAS GRANDES TRANSACCIONES FINANCIERAS EL ESTADO Y LAS FINANZAS EN VENEZUELA

TAX ON LARGE FINANCIAL TRANSACTIONS

THE STATE AND FINANCE IN VENEZUELA

*Eduardo José Millano**

Fecha de recibido : 7-5-2022

Fecha de aceptación : 27-6-2022

Resumen

La presente propuesta investigativa desarrolla los aspectos resaltantes de la nueva reforma del impuesto que grava las grandes transacciones financieras tanto a personas naturales como jurídicas. La misma se desarrolla bajo el análisis crítico hermenéutico con enfoque documental, recurriendo a la normativa vigente, y a las posturas académicas manifestadas, manejando así una visión y enfoque holístico del tributo como elemento económico de envergadura financiera para el Estado con la finalidad de sufragar las cargas públicas. Nuestra intención investigativa no será develar desde los enfoques y métodos absolutos los aspectos y elementos jurídicos contables del impuesto, pero sí tratar de manera sistémica el aspecto crítico e impacto social sobrevenido de mencionado tributo nacional. Este aporte ayuda a empresarios, comerciantes, académicos del área, y público general interesado en el tema de la tributación nacional y en particular sobre el impuesto a comprender algunos de sus elementos más resaltantes y de sus implicaciones en el ámbito o contexto en el cual se desenvuelvan.

Palabras claves: Estado. Tributo. Impuesto. Derecho. Grandes transacciones financieras.

Abstract

The present research proposal develops the salient aspects of the new reform of the tax on large financial transactions for both natural and legal persons. It is developed under a hermeneutic critical analysis with a documentary approach, resorting to the regulations in force, and to the academic positions expressed, thus handling a holistic vision and approach of the tax as an economic element of financial importance for the State in order to cover public charges. Our research intention will not be to unveil from the absolute approaches and methods the legal and accounting aspects and elements of the tax, but to treat in a systemic way the critical aspect and social impact of the above mentioned national tax. This contribution helps businessmen, traders, academics of the area, and general public interested in the subject of national taxation and in particular on the tax to understand some of its most outstanding elements and its implications in the field or context in which they operate.

Key words: State. Taxation; Tax; Law; Large financial transactions.

* Abogado, Lcdo. en Contaduría Pública. Magister en Gerencia Financiera. Catedrático Venezolano del Derecho Público Financiero. Profesor de la Universidad del Zulia (LUZ), en las Cátedras Derecho Tributario, Fundamentos de Economía y Finanzas Públicas y Practica Civil-Mercantil en la escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Miembro de Número de la Academia de las Ciencias Contables del Estado Zulia. Email: eduardojmv20@gmail.com Maracaibo, Venezuela.

Introducción

El Estado como estructura jurídico-política detenta así mismo un poder, lo que conocemos como el “*Ius Imperium*” el cual permite entre tantas atribuciones, mantener el orden, el control y la estabilidad del poder.

Para lograr los fines del Estado, el mismo necesita no solo el elemento territorial, jurídico y político junto con las personas o población, si no también que las mismas contribuyan o “coadyuven” al gasto público, es decir a la administración del Estado, con la finalidad esta de satisfacer las necesidades públicas y brindar lo que conocemos con el servicio público.

Esto se constituye como el deber de coadyuvar al gasto público, cuyo deber está consagrado constitucionalmente en el artículo 133 de la carta magna aprobada en 1999, mas sin embargo en materia tributaria es elemental y sustancial lo relativo a la progresividad, donde prive el criterio de a que mediado de que se tenga un ingreso económico financiero elevado, entonces podrá elevarse los tributos (ingresos públicos) y por tanto la recaudación para la satisfacción de las necesidades públicas.

Los tributos entendidos estos como (impuestos, tasas y contribuciones especiales), deben ser estudiados y considerados por expertos en el área, académicos que dicten cátedras en nuestras universidades del país, con la finalidad de establecer criterios y opinión científica a los órganos legislativos en su niveles de acuerdo a la competencia tributaria, y así establecer relación a la alícuota porcentual a imponer, con la finalidad de la misma no sea abusiva y por tanto cause un daño económico al contribuyente.

En esta oportunidad nos encontramos con la reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), la cual fue publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.687 del 25 de febrero de 2022, que de acuerdo a su artículo 25 entrará en vigencia a los treinta (30) días continuos siguientes a su publicación.

Esta ley en consideración no se trata en realidad de un nuevo impuesto, sino de una reforma que amplía un tributo ya existente en Venezuela. La Asamblea Nacional electa en 2020, reformo el decreto-ley del ejecutivo nacional relacionado sobre el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, que impulsó y aprobó el presidente Nicolás Maduro en diciembre de 2015, bajo el amparo de una ley habilitante. El cual se le conoce en Venezuela como el IGTF.

El presente artículo científico desarrolla aspecto de análisis importante de la normativa en cuestión y de los criterios de órganos académicos, que fijan pronunciamiento en relación al impuesto de igual manera los aportes publicados en medios digitales, bajo el enfoque documental investigativo.

1. Fundamentación Teórica

1.1. El sistema tributario Venezolano. Generalidades pertinentes

La actividad financiera, constituye la construcción del elemento inicial y vital del desarrollo armónico del Estado. La misma es considerada una labor propia de esta estructura de control y poder, que permite el desenvolvimiento y satisfacción de las necesidades públicas. Todo Estado que se encuentre en vías de desarrollo y modernidad, debe considerar crear sistemas armónicos, ordenado, atractivos, y correctamente establecidos para crear desarrollo, motivación y cultura económico-financiera y social.

De acuerdo a los aportes de Peña (2015), el sistema tributario puede ser definido como la organización legal, administrativa y técnica creada por el Estado con la finalidad de ejercer en forma eficiente la potestad tributaria, sustentada en los principios de la generalidad, de la igualdad, de la capacidad económica, de la progresividad, de la no confiscatoriedad y de la protección de la economía nacional. El examen de la Constitución evidencia que no contiene una definición expresa de sistema tributario, pese a que esa

es la denominación del título del capítulo que se inicia con el artículo 316; no obstante, se encuentran algunos rasgos, tal como se puede observar en el mencionado artículo que a continuación se presenta:

“El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población; para ello se sustentará en un sistema eficiente de recaudación de los tributos”.

Los tributos constituyen elementos financieros recibidos por el contribuyente al Estado, conformando así lo que se conoce como los ingresos públicos, que son aquellas entradas monetarias que percibe el Estado por el marco jurídico establecido. Los tributos son erogaciones que realiza el ciudadano con la finalidad de generar ingresos públicos para sufragar bienes y servicios propios de la actividad de gestión del estado, o lo que se conoce por la doctrina como los fines del Estado.

La actividad financiera debe ser desarrollada con idoneidad, experticia técnica y justa distribución del plan de cuentas de ingresos y gastos del Estado. El tributo constituye un elemento económico sustancial de entrada de recursos del Estado venezolano.

Los tributos se encuentran clasificados en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Los mismos son recaudados por las diferentes administraciones tributarias de acuerdo a lo establecido en la constitución y leyes de la república, y de acuerdo al principio de legalidad tributaria y la reserva legal, junto a las competencias propias del órgano y su territorialidad (la federalización del tributo) y la (tributación municipal).

El texto constitucional distribuye las competencias tributarias entre los distintos niveles del Poder público; así se encuentran los tributos nacionales (artículo 156), estatales (artículo 164) y municipales (artículo 179). Establece que la competencia residual en materia tributaria corresponde al Poder Público nacional (artículo 156, numeral 12, parte final), señala prohibiciones a los estados y municipios (artículo 183). (Andara, 2020)

De igual manera se establece lo que se conoce como el principio constitucional de la legalidad tributaria, el cual constituye un elemento esencial del Estado de Derecho, es decir solo por ley se pueden establecer tributos (impuestos, tasas o contribuciones especiales), y por tanto este principio constitucional de la tributación, esencial y fundamental para un desarrollo sistemático y democrático de la recaudación y del estado de derecho.

La Constitución consagra el principio en su artículo 317 en los siguientes términos:

“No podrán cobrarse impuestos, tasas, ni contribuciones que no estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones o rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las leyes. Ningún tributo podrá tener efectos confiscatorios... Toda ley tributaria fijará su lapso de entrada en vigencia. En ausencia del mismo se entenderá fijado en sesenta días continuos...”

De igual manera Peña (2015) expresa que el principio de legalidad tributaria es de antigua data, en virtud de que tiene su origen en el parlamentarismo inglés en el siglo XVII, como producto de las luchas entre el parlamento y los monarcas, y surge a partir de la imposición por parte del primero de la tesis de que no podía “existir impuesto sin representación”, y por supuesto la representación del pueblo la ejercía el Parlamento. Esta formulación va a encontrar recepción normativa expresa en el artículo I, Sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos de 1787, y en el artículo 14 de la Declaración francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789. Posteriormente ha sido recibida en casi todas las constituciones, convirtiéndose prácticamente en una garantía para los ciudadanos, quienes saben a ciencia cierta que únicamente mediante ley pueden ser creados o establecidos tributos, creándose de esa manera una inter-

dicción para el Poder Ejecutivo o Gobierno, salvo que recurra a los decretos con fuerza de ley, en aquellos países donde existe esta fuente del Derecho.

Así mismo expresa, que la norma transcrita recoge en forma integral el principio de legalidad tributaria, debido a que no se limita a establecer que todo tributo debe ser creado mediante ley, o un instrumento de rango legal, es decir, por la Asamblea Nacional por vía directa, en casi todos los casos, o por vía indirecta, en la hipótesis que delegue su competencia legislativa mediante la ley habilitante. En efecto, ese núcleo fundamental del principio es complementado por la prohibición de concesión de exenciones, rebajas ni otras formas de incentivos fiscales que no estén expresamente previstos en las leyes. Por otro lado, también forma parte del principio de legalidad tributaria la prohibición de crear tributos que tengan efectos confiscatorios, que es una disposición constitucionalmente novedosa, de relevante importancia, en virtud de que en los hechos deviene en una especie de garantía del derecho de propiedad, que por cierto es la misma prevista de manera general en el artículo 116 ejusdem. (Peña, 2015).

Debemos destacar que se incorpora al precepto contenido del principio de legalidad tributaria (art. 317), una disposición que tiene un carácter formal, pero que indudablemente en una materia tan delicada como es la creación de tributos, contribuye a brindarles seguridad jurídica a los contribuyentes. En tal sentido la aludida disposición establece que la ley mediante la cual se establezca un tributo deberá fijar la fecha de su entrada en vigencia, rompiendo de esa manera con la regla contenida en el artículo 215 constitucional, según la cual la ley entra en vigencia desde su publicación en la Gaceta Oficial con el correspondiente cúmplase. En caso de que se omita esa fijación, el plazo para que ley entre en vigencia será de sesenta días después de su publicación (Peña, 2015)

De igual forma señala Andara (2020), que los principios de la tributación se encuentran en diversos preceptos de rango constitucional tales como el de legalidad tributaria (artículo 317), generalidad (artículo 133), capacidad económica (artículo 316), progresividad (artículo 316), igualdad (artículo 21), no confiscatoriedad (artículo 317), elevación del nivel de vida de la población, recaudación eficiente y protección de la economía nacional (artículo 316).

1.2. La imposición (el impuesto) a las grandes transacciones financieras.

El impuesto referido hace mención al término “grande” el cual es referido por algunos expertos como una denominación característica en específico en el cual se deben gravar determinadas actividades acorde a la imposición o impuesto. Es decir entonces que de acuerdo al calificativo de la ley no se encuentra acorde con las actividades grabadas y por tanto diferenciales y lesivas para el contribuyente y las personas (sujetos pasivos establecidos en la ley) según lo Artículo 4 de la LIGTF

Por su parte, el tributarista Héctor Belisario Villegas (2002) afirma en relación al impuesto a las transacciones financieras de su país de origen (Argentina) que para el sector público “este impuesto es apto para contar con fondos mínimos de su subsistencia” en caso de desequilibrio financiero, y “además, será algo más difícil a los evasores consuetudinarios eludir esta gabela, y al aportar datos sobre como circula el dinero, podrá ser útil para la fiscalización de otros tributos”(p. 856).

Así mismo, es interesante precisar que en su obra escrita el autor arriba mencionado señala que no se extenderá lo suficiente en los “efectos nocivos” del impuesto, lo cual implica las cuestiones afines en materia de dogmática tributaria y de violaciones principios constitucionales. Más sin embargo señala que el impuesto es regresivo porque conculca el principio de proporcionalidad (Villegas, 2002).

Así que podemos observar que nos encontramos ante un impuesto que ha causado impacto e implicaciones en diversas partes del mundo, esto se debe a que pecha o grava actividades inclusive propias de otros impuestos ya existentes como por ejemplo el impuesto al valor agregado, que ya grava unas ac-

tividades económicas realizadas por la población y que por tanto este, exagera la actividad recaudadora del Estado en lo que respecta al enriquecimiento de las arcas del mismo.

No queriendo decir esto, que no sea válido hasta cierto punto, pero transgrede principios constitucionales reconocidos por nuestra carta magna y que a su vez vulnera derechos tributarios y principios como el de capacidad contributiva y proporcionalidad, impactando al final no solo a la industria el comercio, la producción sino también al ciudadano, ya que nos encontramos con traslado de costos operativos, de comercialización y otros egresos vinculados para la producción de ese bien. Es decir, este gravamen por actividades con divisas causa un impacto en los que más tienen pero igualmente en los que consumen, ya que al final estos acarrean con los egresos a la labor de producción y comercialización.

El artículo 13 de la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras (LGTF) establece que:

“La alícuota general aplicable a la base imponible correspondiente será establecida por el Ejecutivo Nacional y estará comprendida entre un límite mínimo de cero por ciento (0%) y un máximo de dos por ciento (2%), salvo para las transacciones realizadas por los contribuyentes señalados en los numerales 5 y 6 del artículo 4 de esta Ley.

Se aplicará una alícuota a las transacciones realizadas por los contribuyentes señalados en el numeral 5 del artículo 4 de esta Ley que será establecida por el Ejecutivo Nacional, y estará comprendida entre un límite mínimo de dos por ciento (2%) y un máximo de ocho por ciento (8%).

La alícuota para las transacciones efectuadas por los contribuyentes señalados en el numeral 6 del artículo 4 de esta Ley será establecida por el Ejecutivo Nacional, y estará comprendida entre un límite mínimo de dos por ciento (2%) y un máximo de veinte por ciento (20%).”

La alícuota constituye una institución del derecho tributario y de la tributación es el elemento porcentual en el cual es valorado el impuesto. La misma es una cantidad fija, de porcentaje o escala de cantidades que sirven como base para la aplicación de un gravamen.

En el portal web del diario la voz de América se puede evidenciar la siguiente información:

“La Gaceta Oficial Extraordinaria del 25 de febrero pasado precisa que se incluyen “nuevos contribuyentes” a ese impuesto. La norma la aprobó el chavismo en la Asamblea Nacional, donde tiene más de 250 diputados, de 277, y contó con la venia del gobierno de Nicolás Maduro.

La ley de 2015, en esencia, obliga a pagar el IGTF en Venezuela a quienes califiquen como “contribuyentes especiales” del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) o a aquellos que estén vinculados jurídicamente con ellos o realicen pagos mediante sus cuentas.

En Venezuela se categoriza como contribuyente especial a la persona natural que supere las 7.500 unidades tributarias de ingresos brutos anuales en su última declaración anual (150 bolívares o 34 dólares). También incluye a todo aquel negocio que haya registrado ingresos brutos mayores a 30.000 unidades tributarias (600 bolívares o 139 dólares) en el último año fiscal.

Originalmente, la alícuota de IGTF de estas figuras era de 0,75%, pero una reforma en 2018 lo fijó en 1%. Luego de la modificación de febrero pasado, la normativa establece que estas figuras “especiales” pagarán 2% de IGTF.

Ahora la reforma que entró en vigencia añade dos artículos para establecer que pagarán el 3% todas las “personas naturales, jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica” que

realicen pagos en “moneda distinta a la de curso legal”, es decir, cualquiera que no sea el bolívar venezolano, o en criptomonedas o criptoactivos diferentes a los emitidos por el gobierno.

También lo pagarán todos aquellos que realicen pagos “a personas calificadas como sujeto pasivo especial” en divisas, criptomonedas o criptoactivos.

Manuel Sutherland, economista, explica a la Voz de América que el IGTF dejó de ser un tributo a grandes transacciones para transfigurarse en un impuesto que aplicará a prácticamente cualquier venezolano que pague con divisas.

*“Cualquier persona que compre un kilo de plátano, y le cueste un dólar, va a pagar 0,03 dólares de impuesto si lo paga con un billete de un dólar en un supermercado. Si lo compra en la calle o en un camión, no le cobran”, preciso.” **(Entre comillado en negro y cursiva nuestro)***

Por otra parte es pertinente señalar y hacer referencias a las personas (sujetos pasivos) en el cual recaerá la obligación tributaria de declarar y pagar mencionado impuesto, de igual manera se hace necesario el conocimiento de los actos administrativos de rango sublegal como lo son las providencias administrativas, ya que en ellas se establecen criterios importantes, pero que lamentablemente muchas veces discuten con lo que respectan a las competencias de la ley formal, borrando fronteras constitucionales y legales claramente establecidas. Parágrafo único del artículo 16 el cual señala que: La declaración y pago del impuesto previsto en esta Ley debe efectuarse, en el lugar, forma y condiciones que establezca la Administración Tributaria Nacional mediante Providencia Administrativa de carácter general. Véase Providencia N° SNAT/2022/000013, de fecha 3 de marzo de 2022 (Gaceta Oficial N°42.339 de fecha 17 de marzo de 2022), mediante la cual la Administración Tributaria designó a los sujetos pasivos especiales como agentes de percepción de dicha exacción.

Entre los sujetos pasivos se encuentran de acuerdo al artículo 4 de la LGTF:

Artículo 4: Son contribuyentes de este impuesto:

1. Las personas jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica, calificadas como sujetos pasivos especiales, por los pagos que hagan con cargo a sus cuentas en bancos o instituciones financieras.
2. Las personas jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica, calificadas como sujetos pasivos especiales, por los pagos que hagan sin mediación de instituciones financieras. Se entiende por cancelación la compensación, novación y condonación de deudas.
3. Las personas jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica, vinculadas jurídicamente a una persona jurídica o entidad económica sin personalidad jurídica, calificada como sujeto pasivo especial, por los pagos que hagan con cargo a sus cuentas en bancos o instituciones financieras o sin mediación de instituciones financieras.
4. Las personas naturales, jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica, que sin estar vinculadas jurídicamente a una persona jurídica o entidad económica sin personalidad jurídica, calificada como sujeto pasivo especial, realicen pagos por cuenta de ellas, con cargo a sus cuentas en bancos o instituciones financieras o sin mediación de instituciones financieras.
5. Las personas naturales, jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica, por los pagos realizados en moneda distinta a la de curso legal en el país, o en criptomonedas o criptoactivos diferentes a los emitidos por la República Bolivariana de Venezuela, dentro del sistema bancario nacional, sin intermediación de corresponsal bancario extranjero, de confor-

midad con las políticas, autorizaciones excepcionales y parámetros establecidos por el Banco Central de Venezuela.

6. Las personas naturales, jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica, por los pagos realizados a personas calificadas como sujeto pasivo especial, en moneda distinta a la de curso legal en el país, o en criptomonedas o criptoactivos diferentes a los emitidos por la República Bolivariana de Venezuela, sin mediación de instituciones financieras.

Se hace necesario señalar la valoración y preponderación que se le da tanto las divisas como las criptomonedas. La primera una moneda internacional que funge como valor de cambio valioso para transacciones internacionales e inclusive internas de la República, cuyo aspecto y circulación se puede evidenciar en transacciones cotidianas para muestra la aprobación de esta ley y el segundo funge como un nuevo instrumento monetario internacional de escasa bibliografía pero de incidencia económico financiera mundial, la cual los estados han asumido una postura innovadora, pero que a la vez debe ser con cautela y prudencia por un tema característico de las criptomonedas su desconcentración o no atadura a ningún respaldo monetario pero igualmente su volatilidad como valor de cambio en fin.

Por su parte se establece una discrecionalidad para el presidente de la república, cuyo criterio es incierto, y lo cual genera inseguridad jurídica en relación del establecimiento y preponderancia de las atribuciones de una ley, que es fijar postura absoluta en relación a determinados hechos, y lo cual no se evidencia así. Artículo 24. "Hasta tanto el Ejecutivo Nacional establezca una alícuota distinta, se fija la alícuota en dos por ciento (2%) para las transacciones realizadas por los contribuyentes señalados en los numerales 1 al 4 del artículo 4 de esta Ley y en tres por ciento (3%) para las transacciones efectuadas por los contribuyentes señalados en los numerales 5 y 6 del artículo 4 de esta Ley."

Por su parte la reconocida Academia de Ciencias Políticas y Sociales, emitió un pronunciamiento en relacionado a la aprobación de la ley haciendo algunas consideraciones técnicas legales y operativas de acuerdo a la finalidad de la misma.

Pronunciamiento de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en rechazo a la "Ley de impuesto a las grandes transacciones financieras"

- "1. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en cumplimiento de sus atribuciones legales, se dirige a la Nación para manifestar su absoluto rechazo a la denominada reforma de la "Ley de impuesto a las grandes transacciones financieras" (LIGTF), (Gaceta Oficial N° 6687 extraordinario del 25 de febrero de 2022) y alertar a la ciudadanía que la modificación de este impuesto viola las más elementales garantías constitucionales que rigen y condicionan la legitimidad de la tributación en Venezuela y los derechos de los contribuyentes.
2. La pretendida reforma es asistemática e injusta, al propio tiempo que resulta inoportuna, en momentos de contracción económica y severas restricciones monetarias que apuntalan la inconveniencia de una exacción que no grava la renta, el consumo o el patrimonio, sino que recae sobre el uso del sistema financiero y de pagos y otras manifestaciones no indicativas de la capacidad contributiva real.
3. El IGTF es un tributo indirecto de tipo plurifásico, pero acumulativo, por lo cual es altamente regresivo e inflacionario. Se trata del paradigma de un tributo que contradice los fines del sistema fiscal previstos en el artículo 316 constitucional: no protege la economía nacional ni el nivel de vida de la población, sino que la empobrece, perturbando el uso de los recursos en efectivo y los flujos de caja de la población.

4. La llamada reforma de la LIGTF radicaliza los propósitos fiscalistas del gravamen, generalizando su aplicación a cualquier transacción en la economía, sea a personas naturales o jurídicas, sujetos pasivos especiales o no, con específica penalización del uso de la moneda extranjera mediante un tipo impositivo agravado. Paradójicamente el impuesto desdice de su nombre y recae regresivamente sobre cualquier transacción por humilde que sea, percutiendo indignamente a los consumidores finales y pequeños contribuyentes.
5. La exposición de motivos de la llamada ley de reforma reconoce su intención fiscalista al afirmar que (i) permitirá un aumento de la recaudación del 5.4 % del IGTF (actualmente del 15% del total nacional) y que (ii) incentivará el uso del bolívar respecto de la moneda extranjera.
6. Con ello hace evidente su ilegitimidad al pretender sobreponer propósitos recaudatorios ante la primacía constitucional del respeto de los derechos fundamentales a la igualdad, proporcionalidad y capacidad económica real y efectiva de los contribuyentes.
7. Pretender que el IGTF incentivará el uso de la moneda de curso legal es una falacia. La disfunción del bolívar no es casual. Su efecto, la dolarización transaccional de la economía venezolana, es el resultado del colapso del modelo socialista de desarrollo implantado en Venezuela desde 1999 hasta el presente. La única forma real de incentivar la recuperación del bolívar es creando las condiciones efectivas de crecimiento de la economía venezolana mediante políticas públicas monetarias y fiscales creíbles, coherentes y no simplemente penalizando fiscalmente el uso de la moneda extranjera como medio pago.
8. Adicionalmente, esta Academia no puede dejar de denunciar la violación de la reserva legal tributaria, al pretender facultar al Ejecutivo Nacional para fijar discrecionalmente las alícuotas del tributo, dentro de márgenes excesivos por su amplitud, en infracción de los artículos 133 y 317 constitucionales.
9. Finalmente, destacamos cómo esta reforma del IGTF recarga ostensiblemente los deberes formales y de cooperación de los contribuyentes; con ello los costos de cumplimiento, dificulta la facturación y perturba pesadamente los pagos y la actividad económica, tal como acontece con la Providencia N° SNAT/2022/000013, de fecha 3 de marzo de 2022 (Gaceta Oficial N°42.339 de fecha 17 de marzo de 2022), mediante la cual la Administración Tributaria designó a los sujetos pasivos especiales como agentes de percepción de dicha exacción.
10. Por eso el destino del IGTF es inconsistente con el bien común. La generalización del tributo sobre toda forma de transacción y sujeto operador profundizará la situación de colapso macroeconómico de la economía venezolana, caracterizada por el decrecimiento, la hiperinflación e hiperdepreciación del bolívar y radicalizará el estancamiento de la poca actividad económica formal en el país.
11. En conclusión, esta reforma demuestra nuevamente que ignora el principio de supremacía constitucional y los principios democráticos de la tributación, desconoce conceptos elementales de la técnica jurídica y atenta contra la noción de progresividad y efectiva vigencia de los derechos humanos en la tributación.” **(Entre comillado en Negrillas nuestro)**

Conclusiones

Gran parte del desarrollo de una nación se encuentra en la correcta administración del erario público, lo cual debe ser administrado como idoneidad, y por experto que conozcan de la materia.

El Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, no goza de una confianza legítima por gran parte de la población en este caso contribuyente o sujeto pasivo establecido por la ley, y que el mismo crea

escepticismo ya que crea limitaciones en relación a la utilización de diversas monedas como valor de cambio, que sirve para oxigenar una economía diversa, variedad y compleja como la que actualmente vivimos.

El Estado necesita, la rectificación de su sistema tributario, sus normas impositivas y su sistema de fiscalización y recaudación. El mismo no puede ir con una sobrecarga contra el capital y el mismo patrimonio neto grabable, ya que se crea una desproporcionalidad financiera, y un elemento para contracciones económicas, generada por la inseguridad y desmotivación a la inversión por el exceso tributario.

Gravar gran parte de las transacciones financieras en divisas e inclusive en la nueva y aún desconocidas criptomonedas, causa una fuerte desmotivación y apague en el empuje de la inversión nacional y extranjera, y peor aún una desmotivación en la maximización de la cultura tributaria y en los elementos debidos y correspondiente de cumplimiento pleno de deberes formales y pago debido de este impuesto, ya que no solo existe el impuesto al valor agregado el impuesto sobre la renta si no se crea otro impuesto más que esta vez grava en su mayoría actividades con monedas de gran valor para el sector comercial, industrial y empresarial a fin.

De igual manera se debe señalar que gran parte de las limitaciones que causa el impuesto es su implantación en los sistemas administrativos y operativos contables, sus altos costos y actualizaciones, con tal de determinar y llevar un orden y control interno en las transacciones financieras realizadas en el día a día, o lo que en teoría contable se le conocería como el hecho contable.

Finalmente es menester señalar lo comentado por Fraga (2012) citando a Rodolfo Spisso que la obediencia que las personas prestan a los gobernantes se basa racionalmente en la creencia de que estos gobiernan en nombre de la ley y conforme a sus prescripciones.

En conclusión: debemos retomar la primacía absoluta de nuestra Constitución, como carta fundamental de luchas y conquistas, de priorizar los principios constitucionales, promover la educación financiera y tributaria, y evitar el exceso de gasto público, con la concientización social y la exigencia a nuestros gobernantes del respeto absoluto a los principios generales del Derecho y la institucionalidad del Estado.

Referencia bibliográfica

- Academia de las Ciencias Políticas y Sociales. *Pronunciamento* (2022). Recuperado en: <https://www.acienpol.org.ve/wp-content/uploads/2022/03/Pronunciamento-ACPS-sobre-el-IGTF.pdf>
- Asamblea Nacional (2009). *Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con la Enmienda N° 1* de fecha 15 de febrero de 2009. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinario número 5.908. Fecha 19 de febrero de 2009. Caracas, Venezuela.
- Asamblea Nacional (2022). *Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras*. Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.687 del 25 de febrero de 2022.
- Andara, L. (2020). *Manual de derecho tributario I*. Derecho sustantivo. Mérida, Venezuela. 2da edición.
- Fraga, L. (2012). *Principios Constitucionales de la Tributación*. Caracas, Venezuela. Editorial Jurídica Venezolana
- Peña, J. (2015). *Lecciones de derecho constitucional venezolano. Tomo III*. Caracas, Venezuela. Recuperado en: <http://saber.ucv.ve/bitstream/10872/18618/1/LECCIONES%20DERECHO%20CONSTITUCIONAL%20VOLUMEN%203.pdf>
- Villegas, H. (2002). *Curso de finanzas, derecho financiero y tributario*. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Editorial Astrea.
- Voz de América. El nuevo impuesto en Venezuela: ¿de ricos o para todos? recuperado en: <https://www.vozdeamerica.com/a/nuevo-impuesto-venezuela-rompe-inmunidad-tributaria-casi-todos/6516416.html>